

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШНИНГ ТУШУНЧАСИ, МОҲИАТИ ВА АҲАМИЯТИ

Маматов Достон Ўроқбой ўғли
Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17948169>

Аннотация: Мақолада жиноят-процессуал фаолиятда таниб олиш учун кўрсатишнинг ҳуқуқий табиати, тартибга солувчи нормалар, идентификация жараёнининг когнитив ва психологик хусусиятлари, тергов тактикасининг таъсири, исботлаш тизимидаги ўрни ва аҳамияти, қонунийлик ҳамда процессуал кафолатларни таъминлаш механизмлари, шунингдек, миллий қонунчилик ва доктринал манбалар асосида ушбу институтнинг моҳияти таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируется правовая природа предъявления для опознания в уголовно-процессуальной деятельности, регулирующие нормы, когнитивные и психологические особенности процесса идентификации, влияние следственной тактики, роль и значение в системе доказывания, механизмы обеспечения законности и процессуальных гарантий, а также сущность данного института на основе национального законодательства и доктринальных источников.

Abstract: The article analyzes the legal nature of the presentation for identification in criminal procedural activity, regulatory norms, cognitive and psychological features of the identification process, the influence of investigative tactics, its place and significance in the system of proof, mechanisms for ensuring legality and procedural guarantees, as well as the essence of this institution based on national legislation and doctrinal sources.

Калит сўзлар: таниб олиш, исботлаш, идентификация, процессуал кафолатлар, когнитив омиллар, тергов тактикаси.

Ключевые слова: опознание, доказывание, идентификация, процессуальные гарантии, когнитивные факторы, следственная тактика.

Keywords: identification, proof, identification, procedural guarantees, cognitive factors, investigative tactics.

Таниб олиш учун кўрсатиш жиноят иши бўйича исботлаш воситалари тизимида алоҳида ўрин тутадиган, энг мураккаб, кўп қиррали ва жавобгарликни талаб этувчи тергов ҳаракатларидан бири ҳисобланади. Унинг моҳияти шундаки, терговчи гувоҳ, жабрланувчи, гумонланувчи, айбланувчи ёки судланувчига иш учун аҳамиятга эга бўлган муайян шахсни, буюмни, жой қисмини ёки бошқа бир объектни ташқи белгилар жиҳатидан ўхшаш бир қатор объектлар орасидан таниб олиш имкониятини беради. Ушбу тергов ҳаракатининг асосий мақсади — шахс томонидан олдин идрок этилган ва воқеликда мавжуд бўлган объектнинг ўзаро тенглигини, яъни идентиклигини аниқлашдан иборат.

Доктринал жиҳатдан таниб олиш учун кўрсатиш когнитив (билишга оид) фаолиятнинг махсус процессуал шакли сифатида қаралади. Унинг жараёнида тергов органи иш ҳолатлари тўғрисида янги маълумотларни олади ёки мавжуд далилларни текширади. Бу ҳаракатнинг моҳияти иштирокчининг идроки билан воқелик ўртасидаги эҳтимолий фарқларни бартараф этиш ва кўрсатмаларнинг ишончилигини тасдиқлашга қаратилган. Шу тарзда таниб олиш учун кўрсатиш икки функцияни

бажаради: текширувчи функция — олдин берилган кўрсатмаларни аниқлаш; ва ўрнатувчи функция — таниб олиш баённомаси кўринишида янги исбот воситасини яратиш.

Қонунчилик нуқтаи назаридан, таниб олиш учун кўрсатиш институтининг амалга оширилиши ва унинг натижалари ишончли ҳамда йўл қўйиладиган далил сифатида тан олиниши Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига аниқ белгиланган процессуал қоидалар мажмуаси орқали таъминланади. Хусусан, ЖПК¹нинг 125-моддасида таниб олиш учун кўрсатишни ўтказишнинг ҳуқуқий асослари белгиланган бўлиб, унга мувофиқ, ушбу тергов ҳаракати муайян шахс ёки буюм ҳақида берилган кўрсатмаларни текшириш, уларнинг аниқ объектга тегишлилигини ёки тавсифланган шахсни гуруҳ ичида топиш зарурати туғилган ҳолларда амалга оширилади². Мазкур қоидалар жиноят-процесснинг асосий мақсадларидан бири бўлган объектив ҳақиқатни аниқлаш тамойилини амалга оширишга хизмат қилади. Шу билан бирга, улар иш ҳолатларини ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона ўрганиш орқали далиллар тизимининг ишончилиги ва қонунийлигини таъминлашни назарда тутди.

Шуни таъкидлаш лозимки, таниб олиш учун кўрсатиш фақат ташқи тартиб-қоидалар билан чекланувчи механик жараён эмас. У билиш ва психология билан чамбарчас боғлиқ бўлган мураккаб ҳуқуқий-психологик жараёндир. Унда танувчининг идроки, хотираси, диққати ва ассоциатив тафаккури ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ана шу руҳий жараёнларнинг тўлиқлиги ва аниқлиги таниб олиш натижасининг ишончилигига бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли қонун чиқарувчи, Жиноят-процессуал кодекснинг 126-моддасига мувофиқ, таниб олиш учун кўрсатишдан олдин танувчи шахсдан объектнинг белгилари ва хусусиятлари ҳақида сўроқ олинишини талаб этади. Бу талаб дастлабки маълумотларни аниқ белгилаш ҳамда идрокнинг бузилиши ёки суггестия таъсирининг олдини олиш имконини беради.

Таниб олиш институтининг аҳамияти, аввало, унинг исботлаш функциясида намоён бўлади. Таниб олиш натижалари мустақил исбот манбаи сифатида хизмат қилади ва жиноят иши учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни — айбдор шахсни аниқлашни, ашёнинг жиноят билан боғлиқлигини ёки воқеа муҳитини белгилашни — аниқлашда қўлланилади. Бошқа тергов ҳаракатларидан фарқли равишда, таниб олишнинг ишонч даражаси юқори, чунки у билвосита хулосаларга эмас, балки бевосита кўриш орқали идрок этилган маълумотларга асосланади.

Шу билан бирга, таниб олишнинг назорат функцияси ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, кўрсатмаларнинг ҳаққонийлигини текшириш имконини яратади. Агар гувоҳ ёки жабрланувчи таниб олиш жараёнида олдинги кўрсатмаларини тасдиқламаса, бу ҳолат терговчи учун қўшимча текширув ўтказиш зарурлигидан далолат беради. Бундай фарқлар психологик ҳолат, вақт ўтиши ёки тактик омиллар билан изоҳланиши мумкин. Шу тариқа, таниб олиш учун кўрсатиш процессуал верификация воситаси сифатида хизмат қилади, яъни олинган маълумотларнинг ички мувофиқлигини ва исботлаш тизимининг яхлитлигини таъминлайди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Миллий қонунчилик базаси: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 16.10.2025 й.)

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Миллий қонунчилик базаси: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 16.10.2025 й.)

Назарий жиҳатдан мазкур институтни шахс, ашё ёки исботлаш аҳамиятига эга объект ҳақида олдин идрок қилинган маълумотни текшириш ва аниқлаш мақсадида терговчи ёки суд томонидан амалга ошириладиган процессуал жиҳатдан расмийлаштирилган идентификация акти сифатида тавсифлаш мумкин. Унинг асосий хусусияти шундаки, идентификация қонунийлик, ишончлилик ва кейинчалик суд назоратини таъминлайдиган процессуал шакл доирасида амалга оширилади.

Бундан ташқари, таниб олиш учун кўрсатиш кафолат функциясини ҳам бажаради. У қонунийлик ва айбсизлик презумпцияси тамойилларининг тўлиқ амалга ошишини таъминлайди. Қонунда белгиланган тартибни аниқ бажариш — холислар иштирокида, ҳимоячи ҳозирлигида ва барча босқичларни баённома орқали расмийлаштириш — терговчига субъектив таъсир хавфини истисно этиш ҳамда тергов натижасининг адолатлилигини таъминлаш имконини беради.

Шу боис, таниб олиш учун кўрсатиш оддий техник ҳаракат эмас, балки жиноят-процессуал фаолият иштирокчиларининг субъектив идроки билан объектив воқелик ўртасида ишончли боғланишни таъминлайдиган мураккаб юридик-психологик механизмдир. Унинг аҳамияти шундаки, у жиноят-процесснинг асосий мақсади — ҳақиқатни аниқлаш ва шахснинг айби ёки айбсизлигини адолатли ҳал этишга хизмат қилади. Ҳозирги рақамли адлия шароитида ушбу институт янги амалий шаклларда намоён бўлмоқда: видеобаённомалар, масофавий таниб олиш ва рақамли маълумотлар базаларидан фойдаланиш орқали у процессуал исботлашнинг муҳим воситаси ҳамда жиноят тергови объективлигининг кафолати сифатида янада мустаҳкамланмоқда.

Илмий адабиётларда таниб олиш учун кўрсатиш институти турли методологик ва функционал нуқтаи назарлардан таҳлил этилади, бу эса унинг ҳуқуқий табиатининг кўп қирралилигини ифода этади. Масалан, Ю.Н. Михайлова таниб олиш учун кўрсатишни идрок этиш ва объектни таниш жараёнида олинган маълумотларни қайд этиш ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштиришга қаратилган ахборот-билиш акти сифатида таърифлайди³. Муаллиф таъкидлайдики, бу тергов ҳаракати икки томонлама табиатга эга: у бир вақтнинг ўзида ҳам исботлаш воситаларини процессуал тарзда мустаҳкамлаш шакли, ҳам инсон идроки ва хотирасининг хусусиятлари билан боғлиқ психологик жараён сифатида намоён бўлади.

Таниб олиш учун кўрсатиш институтининг ҳуқуқий табиати ва унинг исботий аҳамияти юзасидан турли олимлар турлича фикр билдирган. Шу маънода, Н.М. Кипнис мазкур институтни исбот воситаларининг йўл қўйилиши принципи призмасидан таҳлил этади. Унинг фикрича, таниб олиш учун кўрсатиш фақатгина процессуал шакл қатъий сақланган тақдирдагина исботий қийматга эга бўлади. Чунки айнан ана шу процессуал шакл натижаларнинг ишончлилигини кафолатлайди ва иштирокчиларга нисбатан субъектив таъсир кўрсатиш эҳтимолини истисно этади⁴.

Олим таъкидлайдики, таниб олиш учун кўрсатиш жараёнида қонун билан белгиланган тартиб бузилган ҳолларда — хусусан, статистлар нотўғри танланганида, натижалар номувофиқ ёзма шаклда қайд этилганида ёки понятылар иштирок

³ Михайлова Ю.Н. Информационная сущность предъявления для опознания и его тактические основы: Дисс. ... канд. юрид. наук. –Саратов: 2000. –Б. 114.

⁴ Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. - М.: 1996.- Б.18.

этмаганида — олинган маълумотлар судда йўл қўйилмайдиган далил сифатида баҳоланади.

С.А. Пашин, рақобатли жинойт-процесс модели тарафдори сифатида, таниб олиш учун кўрсатиш институтига нисбатан ўз илмий позициясини шакллантирган. Ушбу институтни у кўрсатмаларнинг ишончлилигини текширишга қаратилган процессуал восита сифатида баҳолайди. Пашиннинг фикрича, мазкур тергов ҳаракати самарали бўлиши учун томонларнинг тенг ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда уни ўтказишда ҳимоячининг мажбурий иштироки кафолатланиши зарур⁵. Шу тарзда, олим таниб олиш жараёнининг самарадорлигини терговчининг тактик усуллари билан эмас, балки шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва жинойт-процесснинг очиқлиги (транспарентлиги)ни таъминловчи институционал кафолатлар билан боғлайди.

Қиёсий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, мазкур олимларнинг қарашларида ҳам умумий, ҳам фарқли методологик ёндашувлар мавжуд. Барча уч муаллиф — Ю.Н. Михайлова, Н.М. Кипнис ва С.А. Пашин — таниб олиш учун кўрсатишнинг юқори исботий аҳамиятини ҳамда уни ўтказишда процессуал шаклга қатъий риоя этиш зарурлигини эътироф этадилар. Бироқ уларнинг позицияларида мазкур институтнинг устувор жиҳатини белгилашда фарқ мавжуд. Михайлова таниб олишнинг когнитив ва психологик таркибий қисмларига урғу бериб, натижанинг ишончлилигини инсон идроки ва хотираси хусусиятлари билан боғлайди; Кипнис уни қонун ва процессуал кафолатлар билан белгиланган расмий-ҳуқуқий ҳаракат сифатида талқин этади; Пашин эса мазкур институтни рақобатли жинойт-процесс механизмининг элементи сифатида кўради ва унинг вазифасини томонлар манфаатларининг мувозанатини таъминлаш ҳамда шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлайди. Шу тариқа, ҳар бир олим таниб олиш учун кўрсатиш институтига турли илмий нуқтаи назардан ёндашган бўлса-да, уларнинг барчаси унинг исботий қиймати ва процессуал қонунийлик талабларига риоя этиш зарурияти борасида ягона фикрни билдирган.

Михайлова концепциясининг кучли томони унинг интердисциплинар (фанлараро) йўналишида намоён бўлади: ҳуқуқий ва психологик ёндашувларнинг уйғунлиги таниб олиш натижаларининг ишончлилигини комплекс баҳолаш имконини яратади. Шу билан бирга, мазкур ёндашув исбот воситаларининг йўл қўйилиши масаласини етарли даражада ҳуқуқий жиҳатдан ёритиб бермайди. Н.М. Кипнис концепцияси эса қатъий юридизм ва тизимлилик билан ажралиб туради, бироқ у таниб олиш жараёнини фақат процессуал формализм доирасида чеклаб қўяди, бу эса инсон омилини ҳисобга олмайди. С.А. Пашин ёндашуви юқори гуманистик қийматга ва шахс ҳуқуқларига йўналтирилганлиги билан тавсифланади, аммо у миллий тергов амалиёти шароитида жараённинг ортиқча мураккаблашуви хавфини келтириб чиқариши мумкин.

Амалдаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги нуқтаи назаридан таниб олиш учун кўрсатиш институти ҳақиқатан ҳам ҳуқуқий ва психологик таркибий қисмларни ўзида мужассам этган тизимли ҳодиса ҳисобланади. Тергов органлари амалиёти шуни кўрсатадики, таниб олиш натижаларининг ишончлилиги жараённинг ортиқча мураккаблашуви билан эмас, балки унинг процессуал софлиги, техник воситалар орқали аниқ қайд қилиниши ҳамда объективлик ва ихтиёрийлик тамойилларига риоя этилиши

⁵ Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе / Состязательное правосудие. Труды научно-практических лабораторий. Часть II. —М.: 1996. —Б. 343.

орқали таъминланади. Шу боис, энг мувозанатли ёндашув сифатида мазкур илмий қарашларнинг синтезланган шакли намоён бўлади, унда Кипнис ва Пашин томонидан илгари сурилган ҳуқуқий кафолатлар Михайлова таъкидлаганидек, идрок ва таниш жараёнларининг психологик таҳлили билан тўлдирилади.

Жиноят-процессуал фаолиятда таниб олиш учун кўрсатишнинг моҳияти процессуал, психологик ва тактик каби ўзаро боғлиқ уч таркибий қисмнинг тизимли ўзаро таъсири орқали очиб берилади. Ушбу компонентлар мажмуаси олинаётган исботий маълумотларнинг тўлиқлиги, ишончлилиги ва қонунийлигини таъминлайди. Бу элементлар бир-биридан ажралган ҳолда мавжуд эмас: ҳар бири бошқасини ўзаро тўлдириб ва мустақкамлаб, терговчининг процессуал-билиш фаолиятининг яхлит механизмини шакллантиради.

Таниб олиш учун кўрсатиш институтининг процессуал таркибий қисми аввало унинг аниқ ҳуқуқий тартибга солинганлигида намоён бўлади. Бу тартиб таниб олиш жараёнининг барча босқичларини — уни ўтказиш асослари ва шартларини белгилашдан тортиб, якуний натижаларни расмийлаштиришгача бўлган босқичларни — қамраб олади. Қонун чиқарувчи Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 125–131-моддаларида таниб олиш учун кўрсатишни ўтказиш тартибини белгиланган ҳолда, ушбу тергов ҳаракатини аниқ шакллантирилган ва формаллаштирилган ҳуқуқий жараён сифатида таърифлайди. Унинг мақсади ишончли маълумотларни олиш ҳамда тергов субъектининг ихтиёрий ёки ноқонуний аралашув эҳтимолини истисно этишдан иборат. ЖПКнинг 125-моддасига мувофиқ, таниб олиш учун кўрсатиш фақат объектив асослар мавжуд бўлган ҳолларда амалга оширилади, яъни кўрсатмаларни текшириш ёки аниқлаш зарурати туғилганда, уларнинг маълум шахсга тегишлилиги ёки тасвирланган объектни ўхшашлар орасидан топиш эҳтиёжи вужудга келганда. Кейинги моддалар — 126–131-моддалар — ушбу жараённинг ҳар бир босқичини батафсил тарзда тартибга солади: танувчини дастлабки сўроқ қилишдан тортиб, таниб олиш баённомасини тузиш, иштирок этувчи шахслар ва кўрсатилган объектларнинг барча ҳолатлари ҳамда белгилари қайд этилишигача бўлган жараённи қамраб олади.

Таниб олиш учун кўрсатишнинг психологик таркибий қисми ушбу тергов ҳаракатининг билишга оид чуқур моҳиятини акс эттиради. Унинг мазмуни инсон идроки, хотираси, диққати ва таниш каби когнитив механизмларнинг фаол ишга солиниши орқали объектни идентификация қилишда намоён бўлади. Жиноят содир этилган жой ёки шахснинг ташқи қиёфасини идрок этиш доимо субъектив характерга эга бўлиб, у қатор омилларга — ёритиш даражаси, масофа, гувоҳнинг эмоционал ҳолати, тажрибаси, хавотир даражаси, шунингдек, ҳодиса билан таниб олиш ўртасидаги вақт оралиғига — боғлиқ бўлади. Ушбу омиллар табиий равишда хотира аниқлиги ва объектни тўғри таниш қобилиятига таъсир кўрсатади. Шу муносабат билан терговчи танувчининг индивидуал психологик хусусиятларини — унинг ёшини, эмоционал барқарорлигини, суггестивлик даражасини ва стрессга чидамлилигини — ҳисобга олиши шарт. Бу омилларни инобатга олмаслик нотўғри идентификацияга ҳамда натижада адолат ва айбсизлик презумпцияси тамойилларининг бузилишига олиб келиши мумкин. Айнан шунинг учун қонун чиқарувчи Жиноят-процессуал кодекснинг 126-моддасида таниб олишдан олдин танувчидан объектнинг белгилари ва

хусусиятлари ҳақида дастлабки сўроқ олинишини мажбурий деб белгилаган. Бу талаб танувчининг аввалги хотираларини внушиясиз, яъни таъсирсиз шароитда қайд этиш имконини яратади ҳамда таниб олиш натижаларининг ишончлилиги ва қонунийлигини таъминлайди.

Учинчи — тактик таркибий қисм — амалиётда муҳим ўрин тутуди ва таниб олиш учун кўрсатиш жараёнининг самарадорлигини белгилайди. Унинг моҳияти таниб олиш жараёнида объектив идрокни таъминловчи ва ташқи омиллар таъсирини истисно этувчи энг мақбул ташкилий ҳамда психологик шароитларни танлашда намоён бўлади. Терговчи, Жиноят-процессуал кодекснинг 127-моддаси талабларига амал қилган ҳолда, таниб олиш жараёнини ўтказиш учун танилаётган шахсга ташқи белгилари бўйича имкони борича ўхшаш камида уч нафар шахсдан иборат гуруҳни шакллантириши, ёритишнинг нейтрал даражасини, тўғри масофани ва жойлашув тартибини таъминлаши лозим. Шунингдек, гумонланувчини кийими, хатти-ҳаракати ёки бошқа белгилар орқали ажратиб кўрсатиш имкониятига йўл қўйилмаслиги шарт. Жараён эмоционал жиҳатдан нейтрал муҳитда ўтиши, яъни танувчида қўрқув, уялиш ёки босим ҳиссини уйғотмаслиги муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, жараённи қайд этиш усули ҳам муҳим рол ўйнайди: видеёёзув, фотопротоколлаш ва понятылар иштирокини таъминлаш натижанинг ишончлилигини оширади, баҳс юзага келиш хавфини камайтиради ҳамда таниб олиш натижаларидан кейинчалик ишончли исбот воситаси сифатида фойдаланиш имконини беради.

Таниб олиш учун кўрсатишнинг ушбу жиҳатлари — процессуал, тактик ва психологик таркибий қисмлар — ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, бир бутун функционал мажмуани ташкил этади. Ушбу мажмуа тергов ҳаракатининг натижаларини тўлиқ, ишончли ва объектив бўлишини таъминлайди. Улар ўртасидаги ўзаро муносабат тизимли характерга эга: процессуал шакл қонунийлик, йўл қўйилиш ва текшириш имкониятини кафолатловчи ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади; тактик ташкилот жараённинг ишончлилигини таъминлаш ва идрокнинг ташқи бузилишларини истисно этишга қаратилган; психологик саводхонлик эса терговчининг иштирокчилар томонидан маълумотни тўғри идрок этиши ва қайта ифодалашига замин яратади. Фақат мана шу уч таркибий қисмнинг мувофиқ ва уйғун бирлашуви орқалигина жиноят-процесснинг асосий мақсади — иш бўйича объектив ҳақиқатни аниқлаш — га эришиш мумкин бўлади.

Таниб олиш учун кўрсатиш институтининг жиноят-процессдаги исбот воситалари тизимидаги аҳамияти унинг ўзига хос исботий қиймати билан белгиланади. Қонун билан белгиланган тартибда ўтказилган ва тегишли равишда расмийлаштирилган таниб олиш натижалари мустақил юридик кучга эга бўлиб, суд томонидан баҳоланадиган исботлар мажмуаси таркибига киради. Бу институтнинг ўзига хос жиҳати унинг бевосита билиш манбаига таянишидир: билвосита исботлар мантиқий хулосаларга асосланса, таниб олиш натижалари шахс ёки ашёнинг тўғридан-тўғри визуал идроки асосида шаклланади. Шу сабабли, таниб олиш орқали олинган исботлар ишончлилик ва ишонтириш даражаси юқори бўлган далиллар сифатида баҳоланади.

Таниб олиш учун кўрсатишнинг исботий қиймати мутлақ эмас бўлиб, унинг аҳамияти уни ўтказиш шароитларига, процессуал шаклга қатъий риоя этиш даражасига ҳамда танувчининг субъектив идрокининг ишончлилигига боғлиқдир. Шу сабабли

қонун чиқарувчи фақат понятийларнинг иштирокини эмас, балки жараённинг барча ҳолатларини — танилган шахслар сонини, уларнинг белгилари ва ташқи кўринишини, ёритиш даражасини, масофани, иштирокчиларнинг хатти-ҳаракатларини ҳамда танувчининг жавоблар мазмунини — батафсил қайд этишни талаб қилади. Ушбу маълумотлар протоколда акс эттирилган ҳолда, таниб олиш жараёнининг қонунийлиги ва объективлигини ҳужжатли далил сифатида тасдиқлайди, бу эса суд томонидан исботларни баҳолаш жараёнида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Шу тариқа, Ўзбекистонда таниб олиш учун кўрсатиш институтининг ривожланиши анъанавий, асосан оғзаки ва визуал жиҳатдан субъектив усуллардан замонавий, рақамли ва исботий жиҳатдан асосланган процессуал ҳамкорлик шаклларига босқичма-босқич ўтиш жараёнини ифода этади. Қонунчилик, илмий доктрина ва тергов амалиётининг ўзаро уйғунлиги шундан далолат берадики, бугунги кунда таниб олиш учун кўрсатиш фақат тергов жараёнининг техник босқичи эмас, балки жиноят-процессуал исботлашнинг тўлақонли воситаси сифатида намоён бўлмоқда. У тергов ҳаракатларининг самарадорлиги ва шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Унинг моҳияти ҳуқуқий шакл, психологик мазмун ва тактик ташкилотнинг синтезида ифодаланса, аҳамияти эса объектив, қайта тикланадиган ва текшириб бўладиган маълумотлар асосида ҳақиқатни аниқлаш имкониятини яратишда намоён бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Миллий қонунчилик базаси: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 16.10.2025 й.)
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Миллий қонунчилик базаси: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 16.10.2025 й.)
3. Михайлова Ю.Н. Информационная сущность предъявления для опознания и его тактические основы: Дисс. ... канд. юрид. наук. –Саратов: 2000. –Б. 114.
4. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс...канд. юрид. наук.- М.: 1996.- Б.18.
5. Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе / Состязательное правосудие. Труды научно-практических лабораторий. Часть II. –М.: 1996. –Б. 343.